

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2026

5/3-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқаргы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХАМ ӘДЕБИЯТ

Матжанова А.Ж. Қарақалпақ тилинде сыпайлықтың бетлик алмасықлары арқалы билдирилиуи	8
Есебаев М.М. Әжинияз Қосыбай улының бабалары ҳаққында жаңа илимий изертлеулер	15
Yusupova U.N. Qospa (kompozit) gáplerdi oqıtıwda interaktiv usıllardı qollanıw: tájiriye hám usıllar	22
Bekmuratova N. Ingliz tili darslarida kooperativ metoddan foydalanishning zamonaviy pedagogik yechimlari	25
Jalgasbayeva G.J. Frazeologik birliklarni faollashtirish orqali leksik kompetensiyani rivojlantirish	30
Aynazarova G. B. Turkiy tillarda frazeologizmlarning milliy-madaniy xususiyatlari va rivojlanishi (qoraqalpoq tili misolida)	35
Kabulova Z.X. Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qitish metodikasi	40
Muxammadiyeva U.F. Madaniy tafovutlarni bartaraf etishda foydalaniladigan tarjima usullari	43
Xoshimova D.R. Amaliy ingliz tili o'quv mashg'ulotlarida konnotativ mohiyatli o'quv materiallardan foydalanish metodikasi	50
Jumabayeva M.K. Ingliz tildagi kommunikatsiyani zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish metodikasi	54
Sobirjonova D.R. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida matn yaratish kompetensiyasini shakllantirish	57

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Shodmonova D.Sh. Talabalarda sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishni tizimli tshkil etish va boshqarishning imkoniyatlari	61
Umarova Sh.A. Migrant oilalarida qadriyatlar o'zgarishining ijtimoiy -psixologik determinantlari	71
Tursunov J.E. O'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini shakllantirishda fanlararo bog'lanish texnologiyalari (Texnologiya darslari misolida)	76
Ikromova M.X. Elektron ta'lim vositalari orqali talabalarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish	87
Аллабаева А.П. Фикрлаш маданияти ўзлигига айланган мактаб муҳитини шакллантириш	92
Choriyev B.A. O'quvchilarda tanqidiy-kreativ tafakkurni shakllantirishda tasavvurlarning mazmun-mohiyati	97
Nuritdinova M.F. Start-up loyihalarining ta'lim jarayonidagi amaliy funksiyalari va innovatsion imkoniyatlari	106
Djampulatova N.M. Talabalarining kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda kouching yondashuvining metodik integratsiyasi	111
Пулатов Ж. Олий таълим тизимида маънавий—маърифий ишлар мониторингини такомиллаштириш тенденциялари ва замонавий моделлари	120
Hojkarimova G.T. Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining tayanch va kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish	127
Shovazova O.A. Oliy ta'lim tizimida sinergetik paradigmaga asoslangan yondashuv: nazariy asoslar, xorijiy tajriba va milliy rivojlanish istiqbollari	135
Abdikerimova M.M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ darslarni modellashtirishga tayyorlashning nazariy-metodologik asoslari	141
Рахманова Г. Г. Преподавание русского как иностранного с помощью искусственного интеллекта	147
Abdimuratova G.M. Farosat tarbiyasini rivojlantirishda tarixiy-madaniy yondashuvning o'rni va ahamiyati	154
Sattorova M.A., Turayeva Z. Pedagogik faoliyatda muloqot funksiyalarining ahamiyati	158

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

TALABALARDA SOG'LOM TURMUSH TARZI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNI TIZIMLI TSHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING IMKONIYATLARI

Shodmonova D.Sh.

*Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor
va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Tayanch so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, kompetensiya, pedagogik shart-sharoit, maktabgacha ta'lim, jismoniy faollik, ruhiy salomatlik, ijtimoiy muhit, reproduktiv salomatlik, innovatsion texnologiyalar, profilaktika.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, компетенция, педагогические условия, дошкольное образование, физическая активность, психическое здоровье, социальная среда, репродуктивное здоровье, инновационные технологии, профилактика.

Key words: Healthy lifestyle, competence, pedagogical conditions, preschool education, physical activity, mental health, social environment, reproductive health, innovative technologies, prevention.

РЕЗЮМЕ:

Maqolada maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari orasida sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari tizimli yondashuv orqali tahlil qilinadi. Sog'lom turmush tarzi kompetensiyalari shaxsning jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va kasbiy salomatligini mustahkamlashga qaratilgan bilimlar, ko'nikmalar va xulq-atvor modellari majmuasi sifatida tavsiflanadi.

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируются педагогические условия и возможности развития компетенций здорового образа жизни у студентов направления дошкольного образования с использованием системного подхода. Компетенции здорового образа жизни определяются как совокупность знаний, навыков и моделей поведения, направленных на укрепление физического, психического, социального и профессионального здоровья личности.

SUMMARY:

The article analyzes the pedagogical conditions and opportunities for developing healthy lifestyle competencies among students in the preschool education direction using a systematic approach. Healthy lifestyle competencies are defined as a set of knowledge, skills, and behavioral patterns aimed at strengthening an individual's physical, mental, social, and professional health.

Kirish. Mamlakatimiz mustaqillik yillarida yosh avlod salomatligini ta'minlash va ularni sog'lom turmush tarziga o'rgatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Talabalar jamiyatning intellektual va madaniy rivojlanishida muhim rol o'ynashi sababli, ularning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatligini mustahkamlash masalasi nafaqat ta'lim tizimi, balki keng jamoatchilikning ham ishtirokini talab qiladi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari, kelajakda tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadigan shaxslar sifatida, bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, ularning sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishni tizimli ravishda boshqarish dolzarb ilmiy-pedagogik masala sifatida qaraladi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish nafaqat jismoniy faollik va to'g'ri ovqatlanishni o'rgatish bilan cheklanmaydi, balki ruhiy barqarorlik, ijtimoiy muhit bilan uyg'unlashish, stressni boshqarish, shaxsiy namunadan foydalanish va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali o'rganishni o'z ichiga oladi. Talabalarning reproduktiv salomatligi, o'zini boshqarish qobiliyati va jamiyatdagi ijtimoiy faolligi ham sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, jamiyatdagi oilaviy va mahalla tizimlari bilan hamkorlik, nodavlat tashkilotlar va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiyalashgan faoliyat bu jarayonni samarali amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik shart-sharoitlar talabalarga sog'lom turmush tarzini amaliyot orqali o'rgatish imkonini beruvchi moddiy-texnika bazasi, malakali pedagog kadrlar, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarni o'z ichiga oladi. Shu asosda, ta'lim jarayonining uzluksizligi va tizimliliigi ta'minlanadi, kompetensiyalar barqaror shakllanadi, va talaba kelajakda nafaqat o'z salomatligini, balki bolalar va jamoatchilik salomatligini mustahkamlashga tayyor bo'ladi.

Pedagogik shart-sharoitlar ta'lim muassasasining moddiy-texnika bazasi sog'lom turmush tarzini shakllantirish pedagogik jarayonining asosiy shartlaridan biri bu talaba-yoshlarga sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini amaliyot orqali o'rgatish imkonini beruvchi moddiy-texnika bazasi hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim fakultetlarida sport zal, gimnastika maydonchasi, fizioterapiya va massaj kabinolari, sog'lom ovqatlanish laboratoriyalari, sog'lomlashtiruvchi o'quv xonalari mavjudligi talab etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) va YUNESKO tavsiyalariga ko'ra, oliy ta'lim muassasalari sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini shakllantirishda praktik va nazariy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish shart.

Pedagogik kadrlarning malakasi va tajribasi talabalarga sogʻlom turmush tarzini oʻrgatish jarayoni pedagogning oʻz bilim, koʻnikma va shaxsiy namunasi bilan bevosita bogʻliq. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki (Smirnova, 2021; JSST, 2021), agar pedagog oʻzi sogʻlom turmush tarziga rioya qilsa, talabalarda jismoniy faollikni targʻib qilish, toʻgʻri ovqatlanish odatlarini shakllantirish, psixologik barqarorlikni rivojlantirish kabi koʻnikmalar yuqori darajada hosil boʻladi. Talim jarayonining uzluksizligi va tizimliliigi pedagogik amaliyot tahlillari shuni koʻrsatadiki, sogʻlom turmush tarzi bilimlari parcha-parcha va epizodik berilganda talabalarda barqaror kompetensiyalar shakllanmaydi. Shuning uchun taʼlim dasturlarida sogʻlom turmush tarzini oʻrgatish modul va kurslar bilan integratsiyalashgan boʻlishi, masalan: “Fizik tarbiya va sport mashgʻulotlari”, “Sogʻlom ovqatlanish nazariyasi va amaliyoti”, “Psixo-emotsional barqarorlik va stressni boshqarish” kurslari zarur. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar sogʻlom turmush tarzini shakllantirishda katta imkoniyat yaratadi. Virtual laboratoriyalar va interaktiv mashgʻulotlar orqali talabalar jismoniy faollik va ovqatlanish nazariyasini amaliyotda mustahkamlashadi, onlayn monitoring va baholash tizimlari talabalar faoliyatini tizimli nazorat qilishga imkon beradi. Psixologik va ijtimoiy muhit sogʻlom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishda talabalar oʻrtasida ijobiy motivatsiya va raqobat muhitini yaratish zarur. Mentorlik va guruh ishlari orqali talaba oʻz bilim va koʻnikmalarini sinab koʻradi, ijtimoiy va koʻngilli faoliyatlarda ishtirok etish orqali jamoaviy sogʻlom hayot tajribasi hosil boʻladi.

Maktabgacha taʼlim yoʻnalishi talabalari sogʻlom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishni tizimli boshqarish quyidagi pedagogik shart-sharoit va imkoniyatlar orqali amalga oshiriladi: Ushbu shart-sharoitlar va imkoniyatlar maktabgacha taʼlim yoʻnalishi talabalari orasida sogʻlom turmush tarzi kompetensiyalarini barqaror shakllantirish va jamiyatning ijtimoiy zaruratlariga javob beruvchi kasbiy salohiyatni rivojlantirishni taʼminlaydi.

Sogʻlom turmush tarzini shakllantirish nafaqat jismoniy faollik va toʻgʻri ovqatlanishni oʻrgatish bilan cheklanmaydi, balki ruhiy barqarorlik, ijtimoiy muhit bilan uygʻunlashish, stressni boshqarish, shaxsiy namunadan foydalanish va innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali oʻrganishni oʻz ichiga oladi. Talabalarning reproduktiv salomatligi, oʻzini boshqarish qobiliyati va jamiyatdagi ijtimoiy faolligi ham sogʻlom turmush tarzi kompetensiyalarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birga, jamiyatdagi oilaviy va mahalla tizimlari bilan hamkorlik, nodavlat tashkilotlar

va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi integratsiyalashgan faoliyat bu jarayonni samarali amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Pedagogik shart-sharoitlar talabalarga sog'lom turmush tarzini amaliyot orqali o'rgatish imkonini beruvchi moddiy-texnika bazasi, malakali pedagog kadrlar, zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlarni o'z ichiga oladi. Shu asosda, ta'lim jarayonining uzluksizligi va tizimliliigi ta'minlanadi, kompetensiyalar barqaror shakllanadi, va talaba kelajakda nafaqat o'z salomatligini, balki bolalar va jamoatchilik salomatligini mustahkamlashga tayyor bo'ladi.

Asosiy qism. Maktablar, jumladan, litseylar, kasb-hunar muassasalari va OTM talabalarining sog'lig'iga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda konseptual talablar muhim rol o'ynaydi. Ayni paytda maktab sharoitida sog'liqni saqlash xizmatlarining keng doirasi, jumladan, jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmati ko'rsatilmoqda. Ba'zi oliy ta'limda talabalar maktabga asoslangan sog'liqni saqlash markazlari yoki ta'lim muassasalari, universitet kampuslari (universitet yoki maktab hududi) dagi talabalar sog'liqni saqlash klinikalari orqali xizmatlardan joyida foydalanadilar. Biroq maktabdagi barcha tibbiy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatlarini o'z ichiga olmaydi, boshqalari esa faqat cheklangan jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatlarini taqdim etadilar. Resurslar tahlilidan ko'rish mumkinki, ta'limda ishlab chiqilgan strategiyalar orasida talabalarining reproduktiv salomatlik xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash va ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, ko'pincha, yoshlarning jinsiy va reproduktiv parvarish ehtiyojlarini yaxshiroq ta'minlash uchun yoshlarga do'stona yondashuvlar zarur bo'ladi. Qo'shimcha ravishda, har bir strategiya real sharoitda qanday amalga oshirilganligi misollarini va har bir alohida strategiya uchun mulohazalar taqdim etilishi konsepsiyada ko'zda tutilgan imkoniyatlarni belgilaydi. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan konsepsiya oliy ta'lim muassasasining ta'lim jarayoniga tatbiq etish tizimi o'qish davrlari (kurslari), mexanizmlari (holatlar, harakat, hodisani belgilaydigan jarayonlar ketma-ketligi), ko'rsatkichlari (uni amalga oshirishning rivojlanishi, borishi, holati bo'yicha ma'lumotlar) va natijalar (faoliyat, ish, natija yakunida olingan) kabi elementlardan iborat ekanligini ifodalaydi.

Oliy ta'lim muassasalari 1-2 kurslarida asosiy e'tibor talaba shaxsining kasbiy-pedagogik yo'nalishini shakllantirish va kelajakdagi faoliyatiga ijobiy motivasion-qiyimatli munosabatni rivojlantirish, zarur kasbiy va shaxsiy fazilatlarini (empatiya, xushmuomalalik, mulohaza yuritish, madaniyatlilik va boshqalar) shakllantirishga qaratiladi.

Ma'lumki, talabalarni salomatlik va sog'lom turmush tarzi ko'nikmalariga oid bilimlarini rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonidan boshlanadi. O'zini doimo biladigan, o'zini boshqarishni ta'milay oladigan talabagina kelajakda ta'limi va tarbiyasi hamda unihg salomatligiga qayg'irishi ba unga amaliy yordam berishi mumkin. Inson salomatligini saqlash va mustahkamlash, qolaversa, uzoq umr ko'rishning yagona yo'li sog'lom turmush tarzi ekanligi endilikda hech kimga sir emas. Iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarda yashovchilar ko'proq turmush tarzini sog'lomlashtirishga harakat qiladilar. Shu bois, birinchidan, o'z sog'lig'ini o'ylash kerak. Ikkinchidan, sog'liqni ta'minlagan holda o'zining iqtisodini ham mustahkamlab borishi lozim. Zero, bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir odam sog'lom, baquvvat bo'lishi kerak. Sog'lom turmush tarzi tarafdorlarining fikricha, agar odamlar quyidagilarga amal qilishsa, deyarli kasal bo'lmaslik imkoniyatlari yaratiladi.

Sog'lom turmush tarzining yana bir muhim sharti, bu sog'lom turmush kechiruvchi odamlar bilan do'stlashish va salomatlik haqidagi ta'limotdan xabardor bo'lish insonning turmush tarzida muhim o'rin tutadi. Mazkur jarayonda sanalogiya ta'limoti, jismoniy faollik, ruhiy sog'liq, ruhiy-emotsional zo'riqishlar, ijtimoiy salomatlik kabi muhim o'rin tutadi.

Sanalogiya ta'limoti – bu salomatlik haqidagi ta'limot deb nomlanib, unda jamiyat salomatligini, sog'liqni saqlash vazifalarini va ularni amalga oshirish yo'llarini o'rgatadigan ta'limot deb qaraladi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti Nizomiga ko'ra, salomatlik bu jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan osoyishtalik holatidir. Sog'lom odamgina mehnat qilish faoliyati bilan shug'ullanib, jamiyat va davlatga foyda keltiradi. Binobarin, salomatlik har bir odam uchun bebaho ne'mat, baxt-saodat, mamlakat iqtisodiy qudrati va xalq farovonligini oshirishining zaruriy sharti ekanligini e'tirof etadi.

Jismoniy faollik - bu faoliyatning susayib borishi avvaliga quvvat sarfi kamayib, so'ng to'qimalarning qon, kislorod va oziq moddalar bilan ta'minlanishi yomonlashadi. Yurak mushagi tolalarining tuzilishida o'zgarishlar paydo bo'lib, organizmni idora etuvchi tuzilma holati, jumladan gormonal va asab tizimining ishi buziladi. Ta'lim muassasalarida aunan shu muammolarni oldini olishga va ularni bartaraf etishga yonaltirilgan ta'limiy-tarbiyaviy, targ'ibor va tashviqot ishlariga e'tiborni kuchaytirish orqali sihat va salomatlikka bo'lgan munosabtimizni oshirib boorish orqali tibbiy bilimlarimizni mustahkamlab boramiz va shu orqali nafaqat tarbiyachi pedagoglar balk iota-jyalarni ham tibbiy madaniyati, masuliyati va e'tiborini oshirib borishumizga zamin yaratadi.

Ruhiy sog‘liq – bu insonning ruhiy osoyishtaligi, o‘zini o‘zi boshqara bilishi, mustahkam kayfiyat, murakkab vaziyatlarga tez moslashib, undan chiqishi, qisqa vaqt ichida ruhiy osoyishtalikni tiklay olishdir. Ruhiy jarayonlar bilan organizmning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganish natijasida buyuk fiziolog I. Pavlov ruhiy o‘zgarishlar oqibati, albatta, ichki a‘zolar va tizimlar faoliyatiga ta’sir ko‘rsatishini isbotlab berdi. Ma’lumki, kuchli hissiyotlar yurak urishining o‘zgarishi bilan birga davom etadi, bunda yuz qizaradi yoki (tomirlarning qisilishi yoki kengayishiga qarab) oqaradi.

Ruhiy-emotsional zo‘riqishlar – hozirgi davrda odamlar salomatligiga salbiy ta’sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Inson organizmning me’yoriy faoliyati uning ruhiyati qay darajadiligiga bog‘liq. Ruhiyatidagi har qanday o‘zgarishlar inson a‘zosi va tizimlarining faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Odamning ruhan ezilishi, ko‘ngliga og‘ir botadigan kechinmalar va hayotdagi turli salbiy voqealar zo‘riqishlarga olib keladi. Ruhiy zo‘riqishlar natijasida odamlarda gipertoniya, stenokardiya va miokard infarkti, qolaversa, ruhiy kasalliklar, zararli odatlarga ruju qo‘yish kabi salbiy holatlari kelib chiqadi.

Ijtimoiy salomatlik – jamiyatni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jihat dan harakatlantiruvchi omil hisoblanadi. Shuning uchun, jamiyat salomatligining asosiy ko‘rsatkichlarini bilish har bir inson uchun zarurdir.

Salomatlikka ta’sir etuvchi omillarga quyidagilar kiritish mumkin.

Inson o‘z atrofini o‘rab olgan tashqi muhit bilan doimo munosabatda bo‘ladi. Suv, havo, o‘simliklar, hayvonot dunyosi, oziq-ovqat mahsulotlari, yashash joyi, shovqin, tebranish, radiatsion nurlanish, turli dori vositalari, biologik profilaktik preparatlar, zamonaviy havo laynerlari, qishloq xo‘jaligi zararkunandalariga qarshi ishlatiladigan xilma-xil zaharli kimyoviy moddalar va boshqa omillar odam atrofini o‘rab olgan muhitdir. Bu omillar insonning jismoniy va ruhiy salomatligiga bevosita ta’sir etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy muammolar ham odamlar sog‘lig‘iga ta’sir qilishi tabiiy hol.

1. Atrof-muhitning ifloslanishi – bu tufayli biosferada ko‘payib borayotgan mutagen (onkogen, teratogen) omillar ta’siri nasldan naslga o‘tuvchi irsiy kasalliklar ko‘payishiga sabab bo‘ladi.

2. Noto‘g‘ri ovqatlanish – bu tufayli organizmning me’yoriy faoliyati buziladi va bu holat kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Organizm yetarli darajada oziq moddalar bilan ta‘minlanmasligi uning himoya xususiyatlarini pasaytirib, kasalliklar paydo bo‘lishi uchun zamin yaratish bilan bir qatorda tez charchash, ish qobiliyatining susayishiga olib keladi. Bolalarning me’yorida ovqatlanmasligi o‘sish va jismoniy rivojlanishni kechiktiradi.

3. Gipodinamiya (yunon. hypo – kam, past va dynamis – kuch) bu tufayli mushaklarning yetarli ishlamasligi, qisqarish kuchining kamayib ketishi bo‘lib, odatda doimo o‘tirib ishlash, kamharakatlilik, umuman mushaklarga tushadigan og‘irlikning kamayib qolishi tufayli kelib chiqadigan gipokineziya, ya‘ni inson harakat faolligining susayishi bilan birga davom etadi. Odam uzoq vaqt kasal bo‘lib yotganida ham gipodinamiya kuzatiladi. Kam harakat qilish, ko‘p o‘tirish natijasida mushaklar erta quvvatsizlanib, bo‘shashib qoladi, odamning qaddi bukilib, fiziologik qarish jarayoni tezlashadi.

Zararli odatlar bu tufayli ayrim shaxslarning jamiyat farovonligiga zarar yetkazadigan darajada, muntazam ravishda me‘yoridan ortiq spirtli ichimliklarni iste‘mol qilishi tushuniladi.

Ichkilikbozlik - bu tufayli organizmning barcha a‘zolariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi oqibatida, markaziy va periferik asab tizimi faoliyati buzilib, ruhiy kasalliklar, nevrit va boshqa kasalliklar paydo bo‘lgan holda ichki a‘zolar faoliyati izdan chiqadi. Ichkilikbozlik tufayli (hatto biror tasodif bilan ichilganda ham) odam ruhiyati o‘zgargani bois, badmastlik holatida o‘z joniga qasd qilish yoki boshqa baxtsiz hodisalar yuzaga keladi.

Spirtli ichimlikning zaharli ta‘siri moddalar almashinuvi buzilishi va asab tizimi zararlanishiga olib keladi. Ko‘p ichadigan odamning ko‘zi xiralashib, ba‘zan qulog‘i ham og‘irlashib qoladi. Ichkilikning me‘daga ta‘siri shundaki, barcha funksiyalarning buzilishi natijasida surunkali alkogol gastriti paydo bo‘ladi. Ichimlik, ayniqsa, jigarga zararli ta‘sir ko‘rsatadi, ya‘ni ruju qo‘yilsa jigar sirrozi, shuningdek, alkogolizm pankreatit, qand kasalligi, stenokardiya va miokard infarkti kasalliklariga duchor bo‘linadi. Mudom ichib yurganlar barvaqt qarib, nogiron bo‘lib qolishadi.

Tamaki chekish – bu tufayli odam sog‘lig‘iga jiddiy putur yetkazadigan eng zararli odatlardan biridir. Masalan, tamakini o‘lylik. Buning vatani Janubiy Amerika bo‘lib, XIV asrda ispanlar tomonidan Yevropaga olib keltirilgan. Dastavval tamakini hidlash yoki chaynash urf bo‘lgan. Bora-bora u chekiladigan bo‘ldi, chunki undagi asosiy modda – nikotin kuchli ta‘sir etadi. Nikotin markaziy va periferik asab tizimiga vaqtincha qo‘zg‘atuvchi sifatida ta‘sir ko‘rsatib, arterial qon bosimini oshiradi. Mayda tomirlarni toraytiradi, nafas olishni tezlashtiradi, ovqat hazm qilish tizimining shirasini ko‘paytiradi. Nikotin bilan birga tamaki tutunidagi yonish mahsulotlari ham organizmni zaharlaydi. Shuning uchun ham chekmaydigan odamlarning chekilgan xonada bo‘lishi zararlidir.

Tarkibida yonish mahsuloti bo‘lgan tutun nafas olinganda arterial qondagi kislorodni kamaytirib yuboradi (kislorod tashuvchi gemoglobin o‘zining kislorodni biriktirib olish vazifasini yo‘qotadi).

U bronxlar shilliq pardasiga ta'sir ko'rsatib, surunkali bronxit va o'pka emfizemasini keltirib chiqaradi. Tamaki chekuvchilar uzluksiz yo'taladigan bo'lib qolishadi. Chekish ko'pincha og'iz bo'shlig'i, tomoq, bronx va o'pkada xavfli o'smalar paydo qiladi. Uzoq vaqt surunkasiga chekkanlarda tez qarish holatlari kuzatiladi. Nikotin, ayniqsa, homiladorlar uchun zararli, chunki bola zaif va kasalmand bo'lib tug'iladi. Emizikli ayollarning chekishi ham bola sog'lig'iga xavfli ta'sir ko'rsatadi.

Narkomaniya (yunon. narke – karaxtlik, mania – telbalik, jahl, shod-xurramlik), bangilik, giyohvandlik – narkotik va narkotik ta'siriga ega moddalarni suiite'mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallik sanaladi. Ushbu kasallik bilan og'rigan odamning jismoniy va ruhiy holati xumorini bosadigan tegishli narkotik modda iste'mol qilishiga bog'liq. Quyidagi ikki holda moddalarga o'rganib qolish mumkin.

Birinchi holda odam o'z xohishidan tashqari, e'tiborsizligi natijasida iste'mol qiladi va unga mute' bo'lib qoladi. Bunday bangilik ko'pincha shifokor tavsiya etgan narkotik moddalarni noto'g'ri qabul qilish natijasida kelib chiqadi.

Ikkinchi hol ongli ravishda, kayf qilish maqsadida narkotik moddalarga odatlanishdir. Giyohvandlikka ruhan zaif, irodasi kuchsiz, birovlariga taqlid qiladigan, xumorni tarqatishdan boshqa narsani bilmaydigan o'ta xudbinlargina beriladi. Ular narkotik moddalarni qayta-qayta iste'mol qilgisi kelaveradi. Keyinchalik esa, bu moddalarni qabul qilmasdan turolmaydigan, xayolida doimo “biror narsa yetishmayotganday” bo'lib qoladi. Bunday ahvoldan qutulish va o'zini biroz yengil his qilish uchun yana o'sha zahar ruju qo'yadi. Shu tariqa, bu moddalarga nisbatan moyillik – bangilik kuchayib boraveradi. Avvaliga bangilarda ruhiy o'zgarishlar (tajanglik, kayfiyat buzuqligi, xotira pasayishi) paydo bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik jismoniy o'zgarishlar (terlash, yurak urishi tezlashadi, og'iz qurishi, ozib ketish, qo'l-oyoq titrashi, rangning siniqishi, ko'z qorachig'ining kengayishi) avj oladi.

Shu munosabat bilan, ta'lim muassasalari, mahalla tizimi va boshqa jamoat tashkilotlarida profilaktik, ma'rifiy hamda tibbiy-psixologik targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur chora-tadbirlar yoshlar orasida psixotrop moddalar xavfi haqida ilmiy asoslangan tushunchalarni shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va zararli odatlarning oldini olishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Yuqorida sanab o'tilgan salomatlikka salbiy ta'sir qiluvchi omillar haqida tushunchaga ega bo'lish, ularni bartaraf etish, har bir odamning bevosita o'ziga bog'liq. Buning uchun esa sog'lom turmush tarzi, uning tarkibiy qismlari nimalardan iboratligi haqida aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish lozim

Talabalar reproduktiv salomatlik xizmatlaridan foydalanishda ko'plab to'siqlarga duch kelishadi, jumladan, transport yoki sug'urta yetishmasligi, otionalarning sug'urtasidan foydalanishda maxfiylik tashvishlari va sog'liqni saqlash tizimida navigatsiya qilishni yaxshi bilmaslik. Mutaxassislarining bilim bazasi va eng yaxshi amaliyot nimadan iboratligi haqidagi xabardorligi doimiy tibbiy ta'lim orqali muntazam ravishda yangilanib turishi kerak.

Sog'lom turmush tarzi kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati quyidagilarni ifodalaydi.

Sog'lom turmush tarzi kompetensiyasi — shaxsning salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan bilimlar, qadriyatlar, ko'nikmalar va xulq-atvor modellari majmui bo'lib, u kasbiy faoliyat jarayonida ongli ravishda qo'llanilishi bilan tavsiflanadi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalari uchun ushbu kompetensiya:

Shaxsiy salomatlikni boshqarish, mehnat faoliyatida sog'lom muhit yaratish. bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, **Sanitariya qoidalari va normalariga rioya etish**, davlat talablari asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish kabi jihatlarni qamrab oladi.

Pedagogik nuqtayi nazardan, sog'lom turmush tarzi kompetensiyasi integrativ xarakterga ega bo'lib, u jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va kasbiy komponentlarning o'zaro uyg'unligida shakllanadi.

2. Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzini ta'minlashning normativ-huquqiy asoslari

Tizimli boshqarish texnologiyasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom turmush tarzini ta'minlash quyidagi asosiy hujjatlarga tayangan holda amalga oshiriladi:

Davlat o'quv dasturida:

- kun tartibi;
- bolalarning jismoniy rivojlanishi;
- sog'lom ovqatlanish madaniyati;
- harakatli o'yinlar;
- gigiyenik odatlar

ta'lim-tarbiya mazmunining ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan.

Maktabgacha ta'limdagi Sanitariya qoidalari va normalari:

- jismoniy mashg'ulotlar hajmi;
- ovqatlanish me'yorlari;
- sanitariya-gigiyena talablari

orqali sog'lom muhitni ta'minlashga xizmat qiladi.

3. Sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishni tizimli boshqarish texnologiyasining zarurati — bu maqsad, mazmun, metod, vosita,

monitoring va natijalarni yagona tizimda muvofiqlashtirgan holda pedagogik jarayonni tashkil etishdir.

Mazkur texnologiya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida barqaror sog'lom ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiluvchi pedagoglarni tayyorlashda muhim vosita hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari yoritilishi. Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili sog'lom turmush tarzini ta'minlash bo'lajak tarbiyachining asosiy kasbiy vazifalaridan biri ekanligini ko'rsatilishi. Shu asosda mazkur jarayonni tizimli boshqarish texnologiyasi asosida tashkil etish ilmiy va amaliy jihatdan zarur ekanligi zarurligini asoslaydi.

Xulosa. Talabalarda sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini rivojlantirish tizimli boshqarish orqali amalga oshiriladi. Pedagogik shart-sharoitlar, innovatsion texnologiyalar, shaxsiy namuna, psixologik va ijtimoiy muhit, zararlardan himoya qilish va reproduktiv salomatlik xizmatlari tizimli integratsiyalashgan holda talabalarda barqaror sog'lom turmush tarzi kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalar kelajakda kasbiy va shaxsiy salohiyatini oshirishga tayyor bo'ladi, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy zaruratlariga javob bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 18-son, 313-modda, 19-son, 335-modda, 24-son, 490-modda, 37-son, 982-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora- tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3261-sonli Qarori.
3. Delors J. Learning: The Treasure Within. 1996. Paris: UNESCO Publishing. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti. Constitution of the World Health Organization. – Geneva, 1948. OECD. Health and Well-being in Education. – Paris, 2020.
4. Irmatova A. Aholi va reproduktiv salomatlik. O'quv qo'llanma. T.: 9-5. d.
5. Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari, Monografiya –Toshkent:, 2018.–118 b.
5. Shodmonova Sh.S. Talabalarda mustaqillik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish (monografiya). – T., 2008. – 176
6. Tosheva Sh.T. Maktabgacha yoshdagi bolalarga atrof-muhitni asrab avaylash, g'amxo'rlik qilish ko'nikmalarini shakllantirish orqali sog'lom turmush tarzini rivojlantirish // Interpretation and Research.- 2023.